

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna

AGRAR SIYOSATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2024/OKTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL